

1. Экономика строительства / Ю. Ф. Симонов [и др.]; под ред. Ю. Ф. Симонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 378с.
2. Статья Главы государства «План нации – Путь к казахстанской мечте» // Казахстанская Правда, 6 января 2016 года
3. Дюсегалиева С.Б. Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан: этапы и пути становления. - Астана, 2014.

USE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS FOR THE NATIONAL ECONOMY

Bezzubko Larysa

Doctor of Sciences in Public Administration,

*prof. North Ukrainian Institute named after Heroes Krut Private shareholder company "Higher educational institution "Interregional Academy of Personnel Management, Chernigov, Ukraine
Bezzubko61@gmail.com*

Annotation: The article considers the opportunities and problems of using foreign direct investment for the development of national economies. The author characterises the main provisions of the investment theory. As practical aspects, the author emphasises the problems of irrational sectoral orientation of foreign investments, singles out groups of industries depending on the orientation of investments.

Key words: foreign direct investment, national economy, sectoral distribution

Foreign investment is an economic category of expanded reproduction, which is the main instrument of formation of micro- and macroeconomic proportions and determines the rate of economic growth. Foreign investments represent the values invested by foreign investors in the objects of investment activity taking into account the legislation of Ukraine for profit or social effect.

In economic theory there is a significant heritage of scientists devoted to the study of the issue of foreign investment. Thus, the beginning of the study of capital movement between countries, the explanation of the reasons for such movement was given by English economist John Stuart Mill. In his textbook 'Fundamentals of Political Economy' (1848) the scientist emphasised that capital moves between countries because of the difference in the rate of profit, which tends to decrease in the most capital-rich countries. Mill emphasised that the difference in the rate of profit between countries should be significant to cover the risk that a foreign investor has in a foreign country.

In 1966, French scientist R. Vernon developed the theory of the cycle of international production of goods. This theory characterises the close relationship between international trade and foreign investment, the relationship between trade between countries and the reasons for the movement of entire industries with the theory of marketing, the curve of the life cycle of goods. In the 80s of the XX J. Dunning developed the concept of foreign direct investment (OLI paradigm). This model characterizes the advantages of companies (different reasons and resources), the advantages of entering a foreign market (different prices for raw materials, advantages in the organisation of sales, reduction of costs for the supply of products and raw materials, psychological distance), the advantages of internationalisation (internal clear organisation of the company and its divisions) [1].

The development of modern theories on the role of foreign investments is connected with the emergence in 1994 of the concept of investment path of nations' development (J. Dunning, R. Narula), the meaning of which is that the export and import of direct foreign investments are in direct dependence on the economic development of the country around the world. The concept conveys the necessity of calculating the difference between placed and attracted investments, if such a difference is positive, the country gets the status of a net exporter of investments, and if such a difference is negative - net importer [2].

J. Dunning analysed the reasons and motives for making financial investments by the subjects of investment of one country in the objects of economy of other countries. According to Dunning, the interest in foreign investment is related to direct access to existing markets, natural resources, raw materials and

cheap labour, the existence of a positive correlation between innovation and the costs of transportation and communication, overcoming tariff and non-tariff barriers.

On the basis of the study of definitions, it is established that the features that determine the essence of foreign investment include the following:

- the level of economic relations between different investing countries, the presence of investment processes taking place both in the donor country and in the recipient country within the framework of legislative mechanisms;
- characterisation of modern objects and subjects of investment;
- purposefulness of funds invested to achieve the following investment: capital increase (growth of company value, creation of national product), achievement of a certain level of profit and various types of effects.

Recently, the competition for investments from other countries has increased sharply, at the same time a wide range of incentives are used, and the funds aimed at attracting foreign investors are growing considerably. The scale of foreign investments and their role in economic development depend on the stability of economic processes, availability and fulfilment of legal and regulatory documents on foreign investments.

The country's membership in international economic unions and associations is of great importance. Thus, the development of investment activity was facilitated by the signing by Ukraine in 2017 of an agreement with the Organisation for Economic Co-operation and Development on the country's accession to the Declaration on International Investment and Transnational Corporations. Ukraine's rapprochement with the Organization of economic cooperation and development (OECD) improved competition development programmes and stimulated activity in investment-attractive sectors (these are the sectors with high potential for improving the country's competitiveness in the future: agro-industrial complex, energy and industry).

The development of the dynamics of foreign direct investment (FDI) is significantly influenced by the general economic and political processes taking place in the country and the instability of the country's financial situation.

The irrational sectoral orientation of FDI should be mentioned as a problem. Thus, in Ukraine FDI flows were mainly directed not to the production of goods, but to the spheres that ensure the circulation, transport and distribution of goods and services. This sectoral distribution of FDI arose as a result of the development and implementation of foreign investors' business strategies and tactics.

An important task in these circumstances is to identify and continuously refine the range of industries and productions in which foreign investment may be allowed:

- 1) industries desirable for investment (e.g. innovative projects in machine building);
- 2) industries desirable for investment, but requiring state regulation and control over these processes;
- 3) temporarily undesirable sectors, but not prohibited for investment (banking sector, insurance);
- 4) undesirable and strictly prohibited industries (defence industry) [3, p. 65].

At present, it is necessary to redistribute the flow of investment resources. It is necessary to direct investments to modernise obsolete production facilities, to improve production processes taking into account the requirements of sustainable development.

Foreign investments should be directed to the introduction of new knowledge, new technologies, methods of organising production processes aimed at accelerating economic growth, changing the quality of industrial and human capital, and achieving sustainable development.

References:

1. Dunning, J. H. *Multinational Enterprises and Global Economy* / Dunning, J.H. // Reading: Addison – Wesley Publishing Company, 1993.
2. Толмачева И. В. Теоретические основы инвестиций и инвестиционной деятельности государства / И. В. Толмачева, Е. С. Жукова, П. А. Немченко // Молодой ученый. – 2017. – №11. – С. 274-277.
3. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.
4. Naurizbaev, A. R. "KAPITAL BOZORI ORQALI AKTSIYADORLIK JAMIYATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI." "Қарақалпақстан

регионында жоқары билим хэм илим-пән раўажланыўында Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң орны: кеше, бүгин, ертең (Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 45 жыллығына бағышланады)” атамасындағы халық (2022): 419.

ПЕРЕРАБОТКА ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Д.Б.ЕЛЕУСИЗ, Т.Х.АБДУЛЛАЕВ

(Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан)
dilnazzere@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается метод получения нового строительного материала для Казахстана вида отходов овечьей шерсти

Ключевые слова: овечья шерсть , утеплитель, экспорт, теплоизоляция , гидроизоляция , шумоизоляция, строительный материал, переработка

В мире, где экологическая устойчивость становится все более важной, строительная индустрия стремится к нахождению новых и инновационных способов использования натуральных ресурсов. Одним из таких ресурсов является овечья шерсть, которая, кажется, находит свое новое призвание в строительстве как важный компонент экологически устойчивых материалов.

Овечья шерсть, издавна известная своими теплыми и мягкими свойствами, теперь находит применение в различных аспектах строительства. В процессе переработки овечьей шерсти в строительные материалы возникает ряд уникальных возможностей, которые могут принести выгоду как окружающей среде, так и самому процессу строительства.

Первая и, вероятно, наиболее очевидная область применения - это изоляция. Овечья шерсть обладает отличными теплоизоляционными свойствами благодаря своей естественной способности удерживать тепло. Это делает ее идеальным материалом для создания теплоизоляционных слоев в стенах, потолках и полах зданий. Более того, овечья шерсть не только обеспечивает отличную теплоизоляцию, но и является дышащим материалом, что помогает регулировать влажность в помещении.

Кроме того, овечья шерсть может быть использована в качестве звукоизоляционного материала. Благодаря ее плотности и структуре она может эффективно поглощать звуковые волны, снижая уровень шума внутри помещений и создавая более комфортную акустическую среду.

Но использование овечьей шерсти в строительстве имеет не только экологические и функциональные преимущества, но и эстетические. Ее натуральный и теплый вид может придать уют и природную красоту любому интерьеру, а также быть использован в качестве декоративного элемента.

Однако, несмотря на все преимущества, переработка овечьей шерсти в строительные материалы также представляет свои собственные вызовы. Важно разработать процессы переработки, которые максимально эффективно использовали бы ресурсы, минимизируя отходы и негативное воздействие на окружающую среду.

В целом, переработка овечьей шерсти в строительные материалы представляет собой многообещающую возможность для устойчивого и экологически дружелюбного строительства. Ее уникальные свойства делают ее ценным компонентом в стремлении к созданию зданий, которые не только эффективны с точки зрения энергопотребления, но и способствуют сохранению природы.

Основные проблемы утилизации овечьей шерсти это - низкая стоимость , сложность обработки , отсутствие спроса и экологические проблемы . Шерсть является относительно дешевым сырьем, что делает ее переработку экономически невыгодной. Переработка шерсти требует специального оборудования и технологий, что делает ее доступной только для крупных предприятий. Спрос на шерстяные изделия падает, что приводит к сокращению производства и переработки шерсти. Сжигание или захоронение шерсти на свалках негативно влияет на окружающую среду.